

**ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИСКУССТВЕННЫХ СООБЩЕСТВ**

Гайнанов Д.А., Мигранова Л.И., Минязев А.И.
Уфа, ИСЭИ УФИЦ РАН

**ОПЫТ РАБОТЫ ИСЭИ УФИЦ РАН В ЧАСТИ
АГЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ**

*Данное исследование выполнено в рамках государственного задания
УФИЦ РАН № 075-01134-23-00 на 2023 год.*

Институт социально-экономических исследований имеет более чем десятилетний опыт в разработке имитационных моделей, в частности агентных. Агент-ориентированное моделирование позволяет воспроизводить поведение агентов в имитационной среде и манипулировать им, определяя его реакцию на те или иные внешние и внутренние воздействия, фактически создавая цифровой двойник человека.

В рамках разработки цифровой модели управления поведением агентов рынка труда и образовательных услуг авторами проведен опрос школьников 10-11 классов Республики Башкортостан (в опросе участвовало 6127 чел.). На основе проведенных опросов разработаны модели поведения выпускников на образовательной траектории по уровням образования и направлениям подготовки, что позволяет выделить узловые точки формирования индивидуальной образовательной траектории и определить основные факторы и условия, усугубляющие профессионально-квалификационный дисбаланс на рынках труда и образовательных услуг (рис. 1). Определение данных факторов на каждой узловой точке образовательной траектории позволяет прогнозировать сценарные варианты поведения агентов с целью обеспечения кадровых потребностей региона [2, 3, 8].

Рис.1. Точки принятия решений в образовательной траектории школьников
Построено авторами

Также в рамках разработки модели проведено исследование пространственных особенностей образовательного выбора школьников региона. Определен уровень образовательной миграции из республики на основе сопоставления коэффициентов привлекательности вузов России с долей высококвалифицированных кадров в прибывшем или выбывшем населении [9].

Для определения поведения выпускников вузов на рынке труда был проведён опрос среди студентов выпускных курсов шести крупных вузов Республики Башкортостан. Опрос позволил выявить предпочтения, желания студентов, их ожидания по уровню заработной платы и условиям труда, выделить основные факторы, которые влияют на отток молодежи из региона после получения профессионального образования [1].

Сценарные эксперименты по прогнозированию выбора специальности и уровня образовательной миграции выполнены на основе агент-ориентированного моделирования [6, 10], заключающегося в формировании групп агентов, взаимодействующих друг с другом и с внешней средой, обладающих свойствами автономности, неоднородности, ограниченной интеллектуальности и расположением в пространстве (рис. 2).

Рис.2. Агентное моделирование как система управления поведением
Построено авторами

С целью определения дисбаланса на рынке труда и ежегодной дополнительной потребности в профессиональных кадрах требуемой квалификации, авторами реализуется агентная модель системы мониторинга и прогноза кадровой обеспеченности региона. Ядро модели составляют модуль «Человек», характеризующий его как элемент трудового ресурса в статусах «Выпускник», «Безработный», «Желающий сменить работу», «Мигрант», формирующий предложение на рынке труда, и модуль «Предприятие», формирующий потребность (спрос) в квалифицированных кадрах, состоящий из популяции агентов, каждый из которых представляет вид экономической деятельности, характеризуется такими параметрами, как количество вакансий, число работников, текучесть кадров, выход на пенсию, и т.д. (рис. 3).

Рис.3. Концептуальная модель системы мониторинга и прогноза кадровой обеспеченности региона с применением агент-ориентированного подхода
Построено авторами

Описание агентов, характеристик и их стратегий поведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Описание агентов цифровой модели поведения человека на рынке труда

Наименование агента	Характеристики агентов	Доступные поведение
Человек/соискатель	Группа (выпускник, меняющий работу, безработный, мигрант). Направление подготовки. Желаемая зарплата. Опыт работы. Готовность мигрировать, если не будет подходящей работы. Готовность переобучиться, если не будет подходящей работы. Готовность снизить желаемую зарплату, если не будет подходящей работы. Целевое обучение (для выпускников)	Устройство на работу, прохождения переобучения, миграция
Предприятие	ВЭД. Средняя зарплата. Потребность в кадрах, в разрезе: уровня образования и направлений подготовки. Численность пенсионеров и др.	Создание дополнительных рабочих мест, увеличение/снижение заработной платы, увольнение работников/пенсионеров
Органы власти	Представлены в виде среды	Поведение задается на основе управляемых параметров модели

Модель позволяет разработать сценарные варианты государственных мер, регулирующих трудовые ресурсы региона, и оценить эффективность управленческого воздействия на поведение агентов регионального рынка труда (табл. 2).

Таблица 2

Сценарные варианты государственных мер воздействия на поведение агентов модели системы мониторинга и прогноза кадровой обеспеченности региона

Целевая сфера мероприятия	Тип мероприятия	Индикатор эффективности мероприятия	Кластеры населения
Образование	Увеличение количества специальностей в образовательных учреждениях региона	Количество и средний балл ЕГЭ студентов в регионе по целевым группам специальностей	Школьники Студенты

Продолжение табл. 2

Образование	Увеличение целевой квоты от предприятий региона	Количество и средний балл ЕГЭ студентов в регионе по целевым группам специальностей	Школьники Студенты
	Закрепление студентов за предприятиями региона на время обучения	Количество выпускников, трудоустроенных на предприятиях региона	Занятые
Экономика	Создание рабочих мест в городах региона	Процент безработных в городах региона	Безработные
		Отток жителей из городов региона	
	Создание рабочих мест в сельских поселениях региона	Процент безработных в сельских поселениях региона	Безработные
		Отток жителей из сельских поселений региона	
	Субсидии для бизнеса	Количество самозанятых в регионе	Студенты Занятые
		Количество новых рабочих мест в коммерческих организациях региона	
Социальная сфера	Предоставление жилья молодым специалистам	Отток молодых специалистов из региона	Студенты Занятые
	Увеличение количества детских садов, кружков, секций		
	Выплата региональных надбавок к пенсиям	Отток специалистов со стажем из региона	

Фактически агент-ориентированная модель системы мониторинга и прогноза кадровой обеспеченности региона представляет собой интеграцию нескольких моделей, таких как модель образовательной сферы, модель трудоустройства выпускника и модель конкурентного рынка труда в целом.

Модель образовательной сферы региона определяет стратегию поведения абитуриента по всем направлениям подготовки на всех уровнях образования региона. Фактически создан цифровой двойник абитуриента, что дает возможность моделировать его поведение и манипулировать им в имитационной среде. Выходные данные модели представлены на рис. 4. Модель позволила определить численность поступивших и окончивших обучение абитуриентов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по направлениям подготовки до 2025 года [4, 5].

Рис.4. Агент-ориентированная модель образовательной сферы
Построено авторами

Результатами модели трудоустройства выпускника вуза является численность трудоустроившихся выпускников, мигрировавших и безработных (рис. 5). В частности, прогноз для Республики Башкортостан показал, что в 2025 году ожидается высокий уровень безработных выпускников со специальностью «Юриспруденция», а среди уезжающих из республики – выпускники специальности «Клиническая медицина». Увеличится число трудоустроенных по направлениям подготовки «Экономика и управление» и «Образование и наука» [7].

Рис.5. Агент-ориентированная модель трудоустройства выпускника вуза
Построено авторами

Агентная модель конкурентного рынка труда позволяет исследовать динамику рынка, на котором выпускники образовательных учреждений, безработные, мигранты и работающие лица, меняющие место работы, конкурируют за вакантные позиции. Модель учитывает множество факторов, таких как уровень образования, направление подготовки, опыт работы, готовность к переобучению и миграции, а также желаемую заработную плату.

На основе разработанных авторами агент-ориентированных моделей возможно проведение вычислительных экспериментов, которые позволят определить сценарии изменения поведения человека на рынке труда и сфере образования в зависимости от изменения его индивидуальных характеристик (предпочтений, возможностей, профессии и др.), как ответ на изменение регулируемых параметров модели (внешние и внутренние изменения в экономике, пандемия, СВО и др.). Проведение вычислительных экспериментов также позволит получить комплексную оценку эффективности принимаемых решений и, в конечном итоге, при расширении масштаба модели – эффективности государственной политики в отношении развития сферы образования и рынка труда региона с целью снижения профессионально-квалификационного дисбаланса.

Список использованной литературы:

1. Гайнанов Д. А., Атаева А. Г., Мигранова Л. И. Поведенческие факторы образовательной траектории в обеспечении кадровых потребностей региона // Проблемы развития территории. – 2022. – Т. 26. – №. 5. – С. 88-109. – DOI 10.15838/ptd.2022.5.121.7.
2. Гайнанов Д. А., Атаева А. Г., Мигранова Л. И., Атнабаева А. Р. Влияние образовательного выбора школьников на качество человеческого капитала региона / Д. А. Гайнанов, // Регион: Экономика и Социология. – 2022. – № 4(116). – С. 107-132. DOI 10.15372/REG20220405.
3. Гайнанов Д. А., Атаева А. Г., Мигранова Л. И., Атнабаева А. Р. Иррациональность поведения абитуриентов как фактор дисбаланса рынков труда и образовательных услуг региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2022. – Т. 15. – №. 1. – С. 194-208. – DOI 10.15838/esc.2022.1.79.10.
4. Гайнанов Д. А., Мигранова Л. И., Минязев А. И. Имитационная модель управления поведением абитуриента в образовательной системе региона // Креативная экономика. – 2020. – Т. 14. – №. 10. – С. 2551-2568. – DOI 10.18334/ce.14.10.110924.
5. Гайнанов Д. А., Мигранова Л. И., Минязев А. И. Цифровая модель поведения абитуриента в образовательной среде // Искусственные общества. – 2020. – Т. 15. – №. 4. – С. 6. – DOI 10.18254/S207751800011658-2.
6. Гайнанов Д. А., Мигранова Л. И., Сайфуллина Л. Д. Развитие и регулирование рынков образовательных услуг и труда на основе агент-ориентированного подхода. // Уфа : Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН, 2015. – 132 с.
7. Гайсина А. Ш., Минязев А. И., Мигранова Л. И. Цифровая модель прогнозирования трудоустройства выпускника вуза с учетом поведенческих аспектов // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2023. – С. 406-425. – DOI 10.17072/2218-9173-2023-3-406-425.
8. Мигранова Л. И. Тенденции развития предпочтений абитуриентов в условиях цифровой экономики // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – №. 12-2. – С. 116-119. – DOI 10.24412/2411-0450-2021-12-2-116-119.
9. Мигранова Л. И., Атнабаева А. Р. Исследование миграционного поведения абитуриентов при выборе высшего образовательного учреждения на основе методов автоматического анализа данных опроса абитуриентов // Креативная экономика. – 2021. – Т. 15. – №. 11. – С. 4343-4360. – DOI 10.18334/ce.15.11.113825.
10. Минязев А. И. Возможности агентного моделирования в формировании и реализации образовательной траектории // Фундаментальные исследования. – 2022. – № 10-1. – С. 81-85. – DOI 10.17513/fr.43347.